

FACILIDADES E DESAFIOS DO OMNICHANNEL NA LOGÍSTICA

Alyce Oliveira Silva¹* e Uillicre Jaquison da Silva²

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia nº 2983/ SP, Brasil, alyce.silva@fatec.sp.gov.br

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia nº 2983/ SP, Brasil, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O atual consumidor está cada vez mais exigente, e com isso as empresas precisam encontrar estratégias para se encaixarem no novo mercado. O omnichannel é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa. Trata-se da possibilidade de fazer com que o consumidor não veja diferença entre o mundo online e o offline. O conceito, que já é uma realidade muito conhecida nos EUA e Europa, começou, recentemente, a ganhar força e ser reconhecido também no Brasil. Portanto, esse será o grande desafio da logística diante do crescimento das tecnologias móveis que facilitam o acesso dos clientes na aquisição de produtos. Para que seja considerado eficaz, o processo de venda omnichannel precisa oferecer alternativas ao cliente para poder realizar devoluções de produto em uma loja física, mesmo que este tenha sido adquirido em uma loja virtual, bem como dispor de uma logística muito bem planejada, para atender tudo aquilo que foi ofertado. A finalidade do artigo é justamente esta, demonstrar como o omnichannel impacta na logística, seja positiva ou negativamente.

Palavras-chave. *Logística, Consumidor, Mercado, Omnichannel.*

ABSTRACT. Today's consumer is increasingly demanding, and companies must find strategies to fit into the new market. Omnichannel is a retail trend that is based on the convergence of all channels used by a company. It is the possibility of making the consumer see no difference between the online and offline world. The concept, which is already a well-known reality in the US and Europe, has recently started to gain strength and be recognized in Brazil as well. Therefore, this will be the great challenge of logistics in view of the growth of mobile technologies that make it easier for customers to access products. To be considered effective, the omnichannel sales process needs to offer the customer alternatives to be able to make product returns at a physical store, even if the store has been purchased from an online store, as well as have a well-planned logistics to serve. all that was offered. The purpose of the article is precisely to demonstrate how omnichannel impacts logistics, either positively or negatively.

Keywords. *Logistics, Consumer, Market, Omnichannel..*

1. INTRODUÇÃO

De tempos em tempos, o comportamento do consumidor muda, de acordo com as demandas, obrigando as empresas a se adequarem para permanecerem competitivas no mercado.

Se você acompanha as mudanças, já deve ter percebido que a conectividade entre as pessoas provocou a entrada do omnichannel na logística. O novo consumidor, que utiliza multicanais para se comunicar e relacionar com as empresas, busca cada vez mais agilidade na entrega de mercadorias e resoluções de problemas (BENNER, 2018).

Num contexto mais amplo, o termo surgiu como tendência e referência mundial para mudar completamente a forma de atuação das empresas no segmento de varejo que desejam acompanhar tal mudança que acontece principalmente devido ao comportamento e ao perfil do “novo” consumidor (FONTANA, 2017).

É fato, que as compras pela internet vem ganhando cada vez mais força, e só tende aumentar com o passar do tempo. E o omnichannel está virando uma realidade concreta neste cenário, confirmado o comportamento do consumidor de realizar suas compras de produtos e serviços em ambientes diversos, sejam estes físicos ou online.

Deixando claro que existem outros vieses, que serão dissertados ao longo do trabalho, que possui o objetivo de demonstrar as facilidades e os desafios impostos pelo omnichannel na logística atual.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITUAÇÃO DA LOGÍSTICA

A logística é uma operação integrada para cuidar de suprimentos e distribuição de produtos de forma racionalizada, o qual significará a esta Empresa o planejamento, coordenação, e a execução de um processo de controle de todas as atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o momento de sua concepção até seu consumo final (NASCIMENTO, 2011).

Mas para Ballou (2006) uma representação mais fiel desse campo, pode ser aquela refletida na definição promulgada pelo Council of Logistics Management (CLM), uma organização de gestores logísticos, educadores e profissionais da área criada em 1962 para incentivar o ensino nesse campo e incentivar o intercâmbio de ideias. Sua definição:

“Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes.”

Segundo Martins e Laugení (2003) “a logística constitui um conjunto de técnicas de gestão da distribuição e transporte dos produtos finais, do transporte e manuseio interno às instalações e do transporte das matérias-primas necessárias ao processo produtivo.”

Para Rosa (2011), a logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade

certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, produzindo no menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores e clientes e a preservação do meio ambiente.

Em seu início, a logística era confundida com o armazenamento e transporte de produtos, atualmente ela é responsável por agregar valor de lugar (levar o produto no local desejado pelo cliente), tempo (prazos), qualidade (associada à operação logística), e informação (rastreamento) à cadeia produtiva (NOVAES, 2007).

A evolução da logística vem acontecendo de forma constante e ela é considerada elemento fundamental na definição de estratégias pelas organizações. A integração dos recursos, habilidades e sistemas é complicada, porém uma vez alcançada, é difícil para os competidores reproduzirem esta competência, o que implica em uma vantagem competitiva para a empresa (BOWERSOX, 2013).

Segundo Ballou (2006) as principais atividades logísticas estão descritas logo abaixo na figura 1.

Figura 1: Atividades Logísticas na cadeia de suprimentos imediata da empresa.

Fonte: BALLOU (2006).

2.2 MERCADO LOGÍSTICO BRASILEIRO

A logística no Brasil vem constituindo-se em um negócio de grandes proporções que evoluiu muito rapidamente nos últimos anos, resultados de pesquisa realizada pelo CEL em 2003 indicam que em seu conjunto as 500 maiores empresas industriais brasileiras gastam cerca de 7% do seu faturamento anual com suas operações logísticas. Passou por profundas transformações em direção a uma maior sofisticação, que são evidenciadas em diferentes aspectos, sejam eles relacionados à estrutura organizacional, atividades operacionais, relacionamento com os clientes, ou às questões financeiras (FIGUEIREDO, 2003 apud MATHIAS, 2004).

As atividades logísticas têm crescido de importância na medida em que os mercados se expandem e os consumidores comportam-se de forma cada vez mais exigente (GUEDES, 2016).

No mercado atual estão cada vez mais atentos a sua comodidade e a otimização do seu tempo. As pessoas andam sempre no limite do horário, então todas as possibilidades de agilizar as tarefas diárias são bem vindas. É neste contexto que entra a importância das novas modalidades da logística.

Estima-se no Brasil que mais de 50% das mercadorias são distribuídas via modal rodoviário. Concentrar uma distribuição significativa em um modal específico não é uma solução inteligente, pois um evento como a greve dos caminhoneiros é capaz de impedir a distribuição de parte considerável de alimentos, combustíveis, remédios e assim por diante (PRADO, 2018).

Abaixo descrevemos os principais desafios do transporte de cargas no Brasil:

1. Gastos com o pagamentos de impostos;
2. Falta de infraestrutura rodoviária;
3. Pouca diversificação dos modais de transporte;
4. Falta de segurança nas estradas;
5. Aumento da concorrência.

Quadro 1: Desafios dos Transportes de Cargas no Brasil.

1.	Carga tributária sobre a prestação de serviços; Fiscalização nas estradas = Multas, apreensões de cargas e veículos.
2.	Atrasa as entregas; Aumenta as chances de acidentes; Desgasta excessivamente os veículos;

	Eleva os custos de transporte e encarece os preços de frete.
3.	Principal modal utilizado = Rodovário; Invivialização dos investimentos nos modais aéreo, ferroviário e marítimo; Modal aéreo ainda restrito a entregas expressas e ao envio de cargas prioritárias = Como resultado elevado tráfego de veículos nos centros urbanos e falta de infraestrutura em regiões distantes e menos industrializadas.
4.	Inibe o crescimento econômico; Provoca a queda no abastecimento do mercado; Aumenta os preços causados pela queda da oferta; Transfere o aumento dos custos para o consumidor final; Resulta na diminuição da arrecadação tributária das mercadorias revendidas de forma clandestina.
5.	Aumento do número de operadores logísticos; Investir em diferenciais como: entrega expressa, logística reversa e transporte de cargas especiais.

Fonte: Autores. Baseado em REAL (2018).

2.3 OMNICHANNEL E SUAS PARTICULARIDADES

Omnichannel é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa. Trata-se da possibilidade de fazer com que o consumidor não veja diferença entre o mundo online e o offline (SEBRAE, 2017).

De acordo com Fonseca (2019), se destrincharmos o termo omnichannel temos o prefixo “omni”, que em Latim transmite o sentido de tudo e inteiro. Já “channel” é uma palavra inglesa que pode ser traduzida para o português como canal. Ou seja, o significado mais próximo seria algo no sentido de todos os canais.

Podemos dizer que trata-se de uma “gestão integrada”, pois envolve lojas físicas, virtuais e os compradores, tornando-se uma tendência de mercado.

As compras pela internet têm sido uma realidade que só tende a aumentar com o passar dos anos. A verdade é que o omnichannel é uma realidade, confirmando o fato de que o consumidor hoje em dia compra produtos e serviços em ambientes diversificados, tanto físicos quanto virtuais (SINGLEPOINT, 2018).

Segundo Sebrae (2017), o omnichannel coloca o consumidor como o “centro do universo”, criando uma percepção positiva de sua experiência com a empresa, principalmente pela facilidade de acesso proporcionada tanto pela presença digital da marca (redes sociais, mobile etc.) quanto por suas

instalações físicas (lojas, estandes, quiosques etc.), permitindo ainda a mesma conhecer o comportamento e as preferências de seus clientes.

Integrar os canais e oferecer uma experiência excelente para os clientes é um desafio e tanto. Além de depender de tecnologia para essa integração, também é necessário de um conhecimento profundo sobre o negócio e de um acompanhamento atento de todas os setores (FONSECA, 2019).

Omnichannel é a verdadeira convergência da experiência do consumidor. Ela se estende para todo o universo da marca. O que importa é que o consumidor perceba que essa experiência faz parte de um todo, e isso representa uma nova forma de pensar em marketing (SEBRAE, 2017).

Todos os canais da empresa precisam estar em total sintonia, para que possam atender os anseios dos consumidores, suprindo suas necessidades e expectativas. Tratando-se de uma Mercado atual tão competitivo.

A área administrativa e financeira deve estar preparada para atuar em todas as movimentações entre as lojas. O núcleo de suprimentos deve ser muito ágil, possibilitando o fornecimento de produtos adequadamente para toda a cadeia de lojas, sejam elas físicas ou online (SEBRAE, 2017).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi exploratória e descritiva, havendo a necessidade de embasamento teórico para a escolha de argumentos de qualidade e fundamentados. Por isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica composta por obras e artigos da internet, escritos por autores competentes sobre os assuntos.

As pesquisas contém conceitos, definições, exemplos e descritivos sobre o assunto em questão. E foram a partir destas, que ocorreu a escrita do artigo.

Como apontado por Acevedo e Nohara (2007, p. 48), “a pesquisa bibliográfica consiste na busca de estudos anteriores que já foram produzidos por outros cientistas e que geralmente são publicados em livros ou artigos científicos”.

Para Marconi e Lakatos (2005) a pesquisa bibliográfica abrange toda a literatura já tornada publicada em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.; até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnéticas e audiovisuais: filmes e televisão.

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com tudo que foi escrito, dito ou filmado, sobre determinado assunto, inclusive conferências, seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evidenciamos que o processo logístico ainda é carente em alguns aspectos, e ao mesmo tempo o omnichannel tem grande potencial para expandir, necessitando do funcionamento do mesmo.

Pensando na principal facilidade seria oferecer ao cliente a possibilidade de escolher qual canal se comunicar, onde comprar, como pagar e onde receber ou retirar o seu produto, ou seja, proporcionando ao consumidor o total poder decisório.

Como por exemplo, fazer uma compra online, e retirar na loja mais próxima, sem precisar pagar frete e esperar o prazo de entrega; ou até mesmo vice-versa.

Abaixo citaremos mais alguns benefícios do omnichannel:

Diminui a utilização do espaço físico;

Melhora a experiência do cliente com as marcas;

Facilita a logística reversa = Devolução de mercadorias, já que possuem os dados;

Redução dos custos em geral, e conseqüentemente aumento do faturamento;

Gestão e análise de estoques;

Rede de contatos;

Alinhamento estratégico e desenvolvimento da empresa, etc.

Porém, juntamente com isso, vem os desafios da logística. É necessário todo um planejamento logístico para conseguir atender tudo aquilo que foi ofertado.

Para isso, as empresas precisam investir em sistemas de informação integrados, que permitam a automatização de processos e a visualização global da gestão de estoque, de preços, de pedidos, o que auxilia não só na logística, mas também nas ações comerciais e de marketing (PIVA, 2019).

Ainda sobre a logística, também é muito importante que sejam feitos investimentos em parceiros confiáveis que ofereçam prazos e preços diferentes para atender o seu consumidor. Um sistema de rastreamento de pedidos, por exemplo, pode auxiliar na melhoria do nível de serviço (PIVA, 2019).

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, concluímos que hoje em dia a principal preocupação dos consumidores está relacionada com o prazo de entrega, por isso que é super necessário procurar novas formas de agilizar os prazos e preços.

Portanto, o omnichannel é uma realidade cada vez mais presente no mercado consumidor atual, e com uma vasta possibilidade de expansão. Com bons planejamentos e foco no objetivo, poderá facilitar a logística das empresas e consequentemente, o faturamento da mesma, já que esta é a meta de toda e qualquer organização com fins lucrativos.

Vale ainda ressaltar que, com a competitividade tão explícita atualmente, a implantação desta estratégia, entraria como um diferencial competitivo para a empresa em questão, agregando valor e clientes.

REFERÊNCIAS

- ACEVEDO, C. R. NOHARA, J. J. **Monografia no curso de administração: Guia completo de conteúdo e forma.** 3ª ed. São Paulo: Atlas. 2007.
- BALLOU, R. H. (2006). *Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística.* São Paulo: Bookman.
- BENNER. **Como o omnichannel revoluciona a logística.** Maio de 2018. Disponível em: < <https://blog.benner.com.br/como-o-omnichannel-revoluciona-a-logistica>>.
- BOWERSOX, D. J. (2013). *Gestão logística da cadeia de suprimentos.* AMGH Editora.
- CNT. (2004 à 2016). *WWW.CNT.ORG.BR.* Fonte: CNT.
- FONSECA, L. **Estratégia Omnichannel: Uma nova experiência de consumo.** Setembro de 2019. Disponível em: < <https://rockcontent.com/blog/omnichannel/>>.
- FONTANA, R. **Omnichannel: tendências e benefícios.** Julho de 2017. Disponível em: < <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/omnichannel-tendencias-beneficios/>>.
- GUEDES, P, R. **Infraestrutura logística brasileira: Desafio e Solução.** Organização e Financiamento. Setembro de 2016. Disponível em:< <https://abolbrasil.org.br/pdf/1480943608.pdf>>.
- MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E.M. **Fundamentos de metodologia científica.** 6ed. São Paulo: Atlas, 2005.
- MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. (2003). *Administração da Produção.* São Paulo: Saraiva.

- MATHIAS, P. **A Logística no Brasil**. Fevereiro de 2004. Disponível em: < file:///C:/Users/WIN10/Downloads/artigo.pdf>.
- NASCIMENTO, J. **O que é logística**. Junho de 2011. Disponível em: < https://administradores.com.br/artigos/o-que-e-logistica>.
- NOVAES, A. G. (2007). *Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- PAULA, G. V. (2016). **O TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL: UM COMPARATIVO ENTRE OS MODAIS E AS SUAS ESTRUTURAS DE CUSTOS**. Guaratingueta, São Paulo, Brasil.
- PIVA, J, L. **Saiba o que é Logística Omnichannel e quais seus maiores desafios**. Fevereiro de 2019. Disponível em: < https://cotlog.com.br/artigo/logistica-omnichannel-o-que-e>.
- PRADO, A. **A importância da logística para o crescimento do Brasil**. Junho de 2018. Disponível em: < https://noticias.cancaonova.com/brasil/importancia-da-logistica-para-o-crescimento-brasil/>.
- REAL, furgões. **Conheça os principais desafios do transporte de cargas no Brasil**. Outubro de 2018. Disponível em: < https://www.realfurgoes.com.br/blog/conheca-os-5-principais-desafios-do-transporte-de-cargas-no-brasil/>.
- ROSA, R. d. (2011). *Gestão de Logística*. Florianópolis: CAPES.
- SEBRAE. **Integre seus canais de vendas a partir do conceito de omnichannel**. Novembro de 2017. Disponível em: < http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/integre-seus-canais-de-vendas-a-partir-do-conceito-de-omni-channel,87426f65a8f3a410VgnVCM2000003c74010aRCRD>.
- SINGLEPOINT. **Omnichannel: entenda o que é e como funciona essa estratégia**. São Paulo/ SP. Maio de 2018. Disponível em: < https://singlepoint.com.br/omnichannel-entenda-o-que-e-e-como-funciona-essa-estrategia/>.